

**PROBATA SUBGÉNERO NUEVO EN MITRA
(PROSOBRANCHIA: NEOGASTROPODA)**

Hortensia Sarasua*

Introducción:

Mitra acteoglypha Gardner, 1937 del Mioceno de la Florida, E.U.A. y *Mitra espinosai* Sarasúa, 1978 viviente en aguas litorales cubanas, presentan caracteres diagnósticos comunes que las relacionan estrechamente. Ninguna de las dos especies, en sus descripciones originales, fueron situadas en subgénero.

Los caracteres comunes a estas dos especies permiten considerar a la especie fósil *Mitra acteoglypha* el ancestro de *M. espinosai*, la especie reciente.

En los subgéneros establecidos de *Mitra* Lamarck, 1798, los caracteres diagnósticos no permiten colocar en ellos a estas dos especies afines cuyos caracteres dominantes las individualizan lo suficiente para representar un subgénero propio, el cual se propone en este trabajo. Se ha seleccionado como subgenotipo a *Mitra espinosai*, especie de la cual se han colectado ya más de una docena de ejemplares, mientras *M. acteoglypha* se conoce sólo del holotipo.

SISTEMÁTICA

Familia *Mitridae* Swainson, 1831

Género *Mitra* Lamarck, 1798

Probata nov. subgen.

Subgenotipo: *Mitra espinosai* Sarasúa, 1978

Especies incluidas: el subgenotipo y *Mitra acteoglypha*

Descripción: Conchas pequeñas, sólidas, de paredes gruesas. Fusiformes, más o menos ventradas. Sutura peculiar, cada vuelta encaja en la siguiente que tiene un reborde, puede haber un canal sutural estrecho. Escultura característica, en toda o parte subsutural de la superficie, de líneas incisas o surcos espirales con punticulaciones a lo largo, que son fosetas microscópicas equidistantes entre sí. Abertura de igual ancho en toda su extensión y ángulo posterior calloso.

Color entero o con manchas caracterizadas por su uniformidad en forma, tamaño y situación; pueden estar situadas por debajo de la sutura. El color de fondo amarillo o amarillo carmelita es frecuente, el de las manchas blanco.

Etimología: *Probata* del latín proba: buena, honesta, probada

* Calle 25, 510, apto. 1, c /H e I, Vedado, La Habana 4, Cuba.

Discusión: Comparamos *Probata* nov. subgen, subgenotipo *Mitra espinosai* con el subgénero *Mitra* sensu stricto, subgenotipo *Mitra barbadensis* (Gmelin, 1791). El subgénero *Mitra* s.s. agrupa conchas grandes, fusiformes alargadas, de espira aguada. Sutura simple. Escultura espiral de cordoncitos estrechos. Abertura más ancha en la parte anterior. Color entero naranja, naranja carmelita o carmelita claro, pueden presentar manchitas blancas de forma y distribución irregular.

A primeira vista *Mitra espinosai*, por su tamaño pequeño y color similar, puede, quizás, ser confundida con un juvenil de igual talla de *M. barbadensis*, el mítrido más común en aguas litorales de Cuba; una observación detallada comprueba las grandes diferencias entre ambas especies. La escultura, tipo de sutura, forma de la concha y de la abertura, manchas subsuturales, así como el grosor de las paredes y el callo parieto-columelar bien delimitado, son todos caracteres sólidos que identifican a *Mitra espinosai*.

Notas: Es oportuno aclarar que en la descripción original de *Mitra espinosai* Sarasúa, 1978 (pags. 1, 2, Fig. 1A,B) las dimensiones de los tipos fueron alteradas por error de transcripción, lo correcto es: holotipo, largo 9,6 mm, ancho 4 mm, paratipo, largo 9,6 mm, ancho mayor 4 mm. El holotipo de *Mitra acteoglypha* Gardner, 1937 (pags. 406, 407, lám. 48, fig. 5) tiene de largo 19 mm, ancho mayor 7 mm.

Anotamos, además, que entre los nuevos ejemplares colectados de *M. espinosai* hemos podido estudiar uno con largo de 11 mm y ancho mayor 4,1 mm y otro de sólo 6,5 mm de largo con escultura en toda la superficie de la última vuelta. En este trabajo se ilustran las especies *Mitra espinosai*, Fig. 1 A,B, *Mitra acteoglypha*, Fig. 1 C. y *Mitra barbadensis*, Fig. 1 D.

SUMMARY

Mitra acteoglypha Gardner, 1937 fossil from Miocene of Florida, USA and *M. espinosai* Sarasúa, 1978, recent from Cuban littoral waters have strong dominant characters that relate them closely. Both species were described without inclusion in subgenus. Their peculiar features individualize them enough to represent an own subgenus, thus, it is necessary to erect *Probata* as a new subgenus. The fossil species is the ancestor of the recent species. A discussion with subgenus *Mitra* s.s. is given; notes about *M. espinosai* are added.

LITERATURA CITADA

- GARDNER, JULIA (1937) — The molluscan fauna of the Alun Bluff Group of Florida, Part VI — *U.S. Geol. Surv., Prof. Pap.* 142-F. Dept. Int. Washington, D.C.: I-III, 251-435, láms. 37-48.
- SARASÚA, HORTENSIA. (1978) — Especies nuevas de Mitridae (Mollusca: Neogastropoda). — *Poeyana* No. 180: 1-9.

Fig. 1 — A, B, *Mitra espinosai*
C, *Mitra acteoglypha*
D, *Mitra barbadensis*

